

GAMIFICAÇÃO COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE IMAGENOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Carolina dos Santos Silva¹; Ana Beatriz Ramos Pinheiro¹; Ana Maria Zaiden Rocha¹; João Victor Rosa de Freitas²; Mila Alves de Matos Rodrigues³; Bráulio Evangelista de Lima^{3,4}.

¹Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-graduação em Educação Física, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação Física e Dança. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente da Pós-graduação *Lato Sensu*, Centro Universitário Christus, Campus Barão de Studart. Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A Imagenologia é uma disciplina que requer conhecimento de anatomia humana para interpretar exames de imagens e diagnosticar doenças ou disfunções teciduais. No entanto, é comum que estudantes apresentem dificuldades para aprender anatomia humana e, portanto, ter impacto em outras disciplinas. Assim, é necessário métodos eficazes de estudo para aprender a identificar as estruturas nos exames de imagens e possíveis alterações. **Objetivo:** Relatar a experiência de aprendizagem com o método de Gamificação durante a disciplina de Imagenologia ofertada pelo curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Jataí; evidenciar os pontos fortes e fracos como discente. **Relato da experiência:** Compreende as observações feitas sobre as atividades em formato de jogo disponibilizadas pelo docente da disciplina e desenvolvidas no site "*purposegames.com*" no período de junho a outubro de 2023. As atividades apresentavam pontuação do desempenho em tempo real e um *ranking* com as pontuações dos alunos. A lista de atividades era alimentada ao longo da disciplina e podia ser respondida o quanto achássemos necessário, gerando uma pontuação de desempenho final com o tempo gasto para a realizar a atividade, respostas e colocação no *ranking*. As atividades não eram obrigatórias e como ponto positivo percebemos a facilidade de melhor relacionar a teoria e prática, já que exigia recordar conteúdos vistos na anatomia humana e identificar possíveis anormalidades e disfunções das estruturas. Ademais, em consequência dos estímulos visuais, tempo de executar a atividade e número de chances, melhoramos nosso raciocínio, diminuimos o tempo para identificar as estruturas e formar um diagnóstico. Adicionalmente, aumentamos o tempo de estudo com a finalidade de alcançar uma boa colocação no *ranking* da turma gerando um âmbito de competitividade saudável entre os colegas. Como ponto negativo, destacamos que algumas atividades apresentaram nível alto de dificuldade, mas ao mesmo tempo a situação gerou mais vontade de jogar e assim mais estímulos visuais para fixar o conteúdo proposto pelo docente da disciplina. **Conclusão:** Os métodos de aprendizagem podem não acompanhar a realidade dos alunos que estão ingressando no ensino superior. Acreditamos que a dinâmica de jogos com imagens gerou maior desempenho dos discentes, fixação e aproveitamento do conteúdo, o *ranking* da turma nos gerou estímulos para querer estudar com nossos colegas e nos socializar de um jeito divertido.

Palavras-chave: educação aplicada; ensino superior; treinamento por simulação

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.